

Прокоп'юк О. Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПАРАФІЯЛЬНІ ХРАМИ В МАЄТНОСТЯХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ЗА ВІДОМОСТЯМИ 1769 Р. (КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ ТА ЧЕРНІГІВСЬКА ЄПАРХІЯ)

На сьогодні в українській історіографії відсутнє комплексне дослідження, присвячене земельним володінням Києво-Печерської лаври. Ця важлива й водночас складна тема потребує ще багатьох розвідок, які уможливають написання синтезуючої праці. Нагадаємо, лише останні роботи з цієї проблематики. Зокрема, поземельний аспект побутування неавтентичних документів Києво-Печерської лаври у XVI–XVII ст. розкрито в кандидатській дисертації Ю. Русакової¹. До питання функціонування приписних монастирів звернувся О. Кузьмук². Ми вже торкалися питання парафіяльних храмів Києво-Печерської лаври, реконструюючи склад Києво-Печерської протопопії, яка постала в межах лаврських володінь³. Продовжимо розпочату роботу – окреслення маєтностей Лаври через вивчення її парафіяльних храмів. Спробуємо виділити парафіяльні храми, що належали монастиреві у Київській митрополії та Чернігівській єпархії. Дослідження стало можливим завдяки віднайденим відомостям про парафії Києво-Печерської лаври у 1769 р.⁴

Відомо, що у XVIII ст. Київська митрополія, Чернігівська й інші єпархії на території Лівобережної України в адміністративно-територіальному плані поділялися на окремі округи – протопопії. Часто в складі протопопій могли виділятися менші адміністративно-територіальні одиниці їм підпорядковані – намісництва, у підніжжя піраміди були парафії. Поза цією схемою перебували монастирі, що мали пряме підпорядкування митрополиту, а Києво-Печерська лавра та Київський Межигірський монастир згідно з їхнім ставропігійним статусом звітували безпосередньо Св. Синоду. Парафії та монастирі на Правобережній Україні, в Литві та Білорусії утворювали т. зв. закордонну частину Київської митрополії.

Довгий час поряд з домінуючою моделлю організації митрополії “протопопія – намісництво (як можливе) – парафія” співіснувала ще одна – “монастир – парафія”. В умовах розпочатої Духовним регламентом (1721) уніфікації єпархіального життя зрозуміло, що остання перебувала під загрозою реформування, початком якого й стало створення 1769 р. Києво-Печерської протопопії. Приводом послужили наступні події. Під час розгляду пропозицій київського духовенства, поданих до Законодавчої комісії у 1767–1768 рр., також постало й питання ставропігії Києво-Печерської лаври та Межигірського монастиря⁵. Скасувати особливий статус обох обителів київські архієреї намагалися протягом усього XVIII ст., але Св. Синод не пішов на такий, перш за все, невідгідний для себе крок. Проте “з метою поліпшення управління” усі парафіяльні церкви та духовенство Києво-Печерської лаври й Межигірського монастиря були переведені в безпосередню юрисдикцію єпископів, в єпархіях яких перебували. Тож 47 храмів Лаври та 12 парафій Межигірського монастиря розподілили між існуючими протопопіями: Ніжинській – 3, Ічнянській – 2, Старокиївській – 5, Козелецькій – 7, Роменській – 10. Інші (31 парафія) утворили нову Києво-Печерську протопопію⁶. Завдяки відомостям, укладеним у Києво-Печерській лаврі 1769 р. на прохання Київського митрополита та

¹ Русакова Ю. М. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря XVI–XVII ст.: текстологія і поземельний аспект побутування : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06. К., 2008. 332 арк.

² Кузьмук О. С. Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). К., 2017. С. 25-27; його ж. Локалізація Новопечерського Омбиського монастиря // Могилянські читання 2017 р. Зб. наук. праць. К., 2018. С. 69-74.

³ Прокоп'юк О. Б. Створення Києво-Печерської протопопії в контексті реформування адміністративно-територіального устрою Київської митрополії у XVIII ст. // Могилянські читання 2010 р. : Зб. наук. пр. К., 2011. С. 142-147.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 15-20, 31-35.

⁵ Когут, Зенон. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760–1830. К., 1996. С. 146-147.

⁶ Шпачинский Н., свящ. Киевский митрополит Арсений Могиланский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). К., 1907. С. 99; Покровский И. М. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. Казань, 1913. Т. 2. С. 691-693, 702.

Чернігівської духовної консисторії, можемо доповнити, конкретизувати і скоригувати дані, вказані в працях початку ХХ ст.

По-перше, переписка Києво-Печерської лаври з Св. Синодом засвідчує, що станом на 1769 р. Лавра мала маєтності в підпорядкованих синодальній владі Київській, Чернігівській, Переяславсько-Бориспільській та Белгородській єпархіях¹. По-друге, за відомістю, надісланою Київському митрополитові у 1769 р. та даними реєстру храмів Київської митрополії 1780–1783 рр.², маємо можливість з'ясувати, які саме церкви увійшли до Києво-Печерської протопопії: на Києво-Печерську – Вознесенська, Володимирська, Воскресенська, Преображенська та Феодосіївська церкви; в Київському полку – Вознесенська церква, Дудорків, село (Бориспільська сотня); Воскресенська церква, Тарасовичі, село (Остерська сотня); Георгіївська церква, Романівка, село (Київська сотня); Іллінська церква, Сваром'я, село (Остерська сотня); Миколаївська церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Покровська церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Преподобних отців Антонія і Феодосія Печерських церква, Васильків, містечко (Київська сотня); Миколаївська церква, Рожівка, село (Гоголівська сотня); Михайлівська церква, Красилівка, село (Гоголівська сотня / Остерська сотня*); Параскевська церква, Богданівка, село (Гоголівська сотня); Петропавлівська церква, Бровари, містечко (Київська сотня); Свято-Троїцька церква, Бровари, містечко (Київська сотня); Покровська церква, Требухів, село (Бориспільська сотня); Покровська церква, Димерка, село (Гоголівська сотня / Козелецька сотня); Покровська церква, Пухівка, село (Гоголівська сотня); Різдва Богородиці церква, Нові Безрадічі (Старі Безрадічі)** , село (Київська сотня); Різдва Богородиці церква, Новосілки, село (Гоголівська сотня / Остерська сотня); Різдва Іоанна Предтечі церква, Звіринець, слобідка (Київська сотня); Святих жон-мироносиць церква, Бодаївка, село (Київська сотня); Святих рівноапостольних царів Костянтина і Єлени церква, Хотів, село (Київська сотня); Святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова церква, Осокорки, село (Остерська сотня); Свято-Троїцька церква, Троещина, село (Гоголівська сотня); Трьохсвятительська церква, Слобідка Кухмістерська, село (Київська сотня); Хрестовоздвиженська церква, Пирогове, село (Київська сотня); в Переяславському полку – Георгіївська церква, Вишеньки, село (Воронківська сотня); Миколаївська церква, Гнідин, село (Воронківська сотня)³. У відомості 1769 р. ще згадується Либідська церква священномучеників Харлампія і Власія, яка, з поки невідомих причин, вже відсутня у документах 80-х рр. ХVIII ст.⁴ Переважно храми новоствореної Києво-Печерської протопопії були в Київському полку, хоча два – розміщувалися в Переяславському.

Порівнюючи дані відомостей 1769 р. і реєстру храмів Київської митрополії 1780–1783 рр., маємо можливість з'ясувати, які парафіяльні храми Києво-Печерської лаври потрапили до відповідних протопопій Київської митрополії. До Козелецької протопопії: Різдва Богородиці церква, Сорокошичі, село (Остерська сотня); Михайлівська церква, Глибів, село (Остерська сотня); Покровська церква, Ошитки, село (Остерська сотня); Миколаївська церква, Жукин, село (Остерська сотня) – Київський полк. Івангородська протопопія: Святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова церква, Лосинівка, село (Ніжинська друга сотня); Михайлівська церква, Омбиш, село (Ніжинська перша сотня) – Ніжинський полк. Ічнянська протопопія: Параскевська церква, Буромка, село (Ічнянська сотня); Параскевська церква, Шилевичі, село (Ічнянська сотня) – Прилуцький полк. Найбільше храмів перейшло до Роменської протопопії: Антонієфеодосіївська церква, Миколаївська церква, Параскевська церква, Покровська церква, Різдва Богородиці церква, Трьохсвятительська церква, Сміле, місто (Смілянська сотня); Покровська церква, Томашівка, село (Смілянська сотня); Михайлівська церква, Гринівка, село (Смілянська сотня); Святих Косми і Даміана церква, Беседівка, село (Смілянська сотня); Свято-Троїцька церква, Слобідка, село, (Смілянська сотня) – Лубенський полк.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 3-3зв.

² Прокоп'юк О. Б. Київська митрополія: топографія посвят. Реконструкція реєстру храмів за відомостями про церковнослужителів (1780–1783). К., 2012. С. 91-137.

* Тут і далі через скісну риску (/) подано назви сотні (полку), якщо населений пункт із вказаною назвою є в обох (чи кількох) з них.

** Відомості подають назву населеного пункту спрощено – “Безрадічі”.

³ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 4872, арк. 3зв.-9зв.

⁴ Там само, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 15зв.

Карти укладено в співавторстві з Дмитром Вортманом

Цікаво, що Києво-Печерська лавра мала сумніви щодо підпорядкування Дятловицького Спасо-Преображенського монастиря київському митрополиту чи білоруському єпископу (монастир був розташований в с. Дятловичі Пінського повіту Новгородського воєводства (нині с. Дятловичі Лунінецького р-ну Брестської обл., РБ)). Дятловицькому монастиреві належала парафіяльна церква в с. Люлинці¹. В Київській митрополії були такі приписні монастирі Києво-Печерської лаври: Троїцький Больницький, Голосіївська та Китаївська пустині в Київському полку та Омбиський Різдва Богородиці монастир в Ніжинському полку неподалік від с. Омбиш (сучасне с. Омбиш Борзнянського р-ну Чернігівської обл.). Згідно відомості 1769 р. Троїцький Больницький монастир володів Петропавлівською парафією в містечку Бровари, а Омбиському монастирю належала Михайлівська парафіяльна церква в селі Омбиш. Інші приписні монастирі Лаври були в інших єпархіях, тому стосовно них і їхніх парафіяльних церков дані відсутні: Зміївський Миколаївський монастир Белгородської єпархії (руїни монастиря – у с. Коропове Зміївського р-ну Харківської обл.); Синянський Покровський монастир Белгородської єпархії в Слобідському Охтирському полку; Новопечерський Свенський Брянський монастир Белгородської єпархії (нині с. Супонево Брянського р-ну Брянської обл., РФ); Новопечерський Трубчевський Чолнський Спаський монастир Белгородської єпархії (сучасне с. Квітунь, Трубчевського р-ну Брянської обл., РФ)².

Друга відомість 1769 р. містить перелік парафіяльних храмів Києво-Печерської лаври у Чернігівській єпархії (тут не можемо подати локалізацію церков за протопопіями, оскільки, межі протопопій не встановлено). У Чернігівському полку: Миколаївська церква, Радичів, село (Понорницька сотня); Покровська церква, Іваньків, село (Понорницька сотня); Свято-Троїцька церква, Пакуль, село (Любецька сотня); Успенська церква, Кархівка, село (Любецька сотня); Петропавлівська церква, Мнів, село (Любецька сотня); Миколаївська церква, Навози, село (Любецька сотня). У Стародубському полку: Різдва Богородиці церква, Ліщичі, село (Новоміська сотня); Покровська церква, Голубівка, село (Новоміська сотня); Димитріївська церква, Павличі, село (Новоміська сотня); Різдва Христового церква, Верещаки, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Богородицьке, село (Новоміська сотня); Різдва Богородиці церква, Старі Бобовичі, село (Новоміська сотня); Михайлівська церква, Нові Бобовичі, село (Новоміська сотня); Святителя Василя Великого церква, Вишків, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Неглюбка, село (Новоміська сотня); Покровська церква, Ялівка, село (Новоміська сотня); Свято-Троїцька церква, Попова Гора, село (Новоміська сотня); Миколаївська церква, Забір'є, село (Новоміська сотня); Успенська церква, Летяхи, село (Новоміська сотня); Введенська церква, Городечне, село (Новоміська сотня)³. До Чернігівської єпархії перейшли парафіяльні храми локалізовані у двох полках – Чернігівському та Стародубському.

Загалом, 1769 р., за даними самого монастиря, з підпорядкування Києво-Печерської лаври в управління київського митрополита і чернігівського єпископа передано 69 парафіяльних храмів. Це, звісно, значні втрати. Ігумен Каліст, який на той час захищав інтереси обителі в Св. Синоді, писав у листі до архімандрита Зосими (Валькевича), що він тричі на тиждень ходить в Св. Синод, але про підготовку такого указу не знав; доповідав, що на його прохання змінити рішення, синодальні члени відповідали відмовою.

За створенням Києво-Печерської протопопії та перепідпорядкуванням парафіяльних храмів ставропігійних монастирів слідувало переведення інших парафіяльних храмів з підпорядкування монастирям до складу протопопій. Офіційним аргументом “за” називали складність діловодства для духовних консисторій, зважаючи на різні схеми підпорядкування парафій. Стратегічна мета, звісно ж, полягала в загальній уніфікації системи управління. Указом митрополита, надісланим в Київську митрополію з похідної контори 17 вересня 1771 р., належало всі церкви, що є у вотчинах монастирів, а також жіночі монастирі

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 22-23.

² Кузьмук О.С. Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.). К., 2017. С. 25-27.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 388, арк. 17-20; 34-35.

підпорядкувати духовним правлінням протопопій¹. У Київській митрополії з монастирського підпорядкування вилучили 44 парафіяльні церкви, які розподілили між протопопіями: Козелецькій – 7, Ніжинській – 5, Києво-Подільській – 3, Сорочинській – 2, Старокиївській – 2, Воронежській – 6, Глухівській – 5, Конотопській – 4, Ічнянській – 1, Борзнянській – 2, Полтавській – 1, Гадяцькій – 2, Зіньківській – 1, Лубенській – 3. Також духовні правління отримали в своє підпорядкування 12 жіночих монастирів². Парафіяльні храми поповнили склад тих протопопій, до центрів яких були ближче.

Підсумовуючи, зазначимо, що Києво-Печерська лавра зазнала значних втрат під час адміністративно-територіального реформування 1769–1771 рр. Лише в Київській митрополії та Чернігівській єпархії близько сімдесяти парафіяльних храмів. Всі їх вдалося локалізувати, основна частина утворила окрему Києво-Печерську протопопію, більша половина потрапила до складу інших протопопій обох єпархіальних структур. Переважно парафіяльні храми складають певні анклавні: в Київській митрополії на території Київського, Ніжинського, Прилуцького та Лубенського полків та в Чернігівській єпархії в Чернігівському і Стародубському полках. Значна частина монастирських володінь знаходилася досить віддалено від Києва. Монастир турбувався про близькість своїх володінь, а також про певну їхню єдність, а не розпорошеність, проте досягти цього було важко. Звісно, знати населені пункти не означає мати точні кордони лаврських володінь, але це вже досить чіткі їхні обриси, які надалі залишається деталізувати, хоча останнє завдання нелегке. На основі отриманих даних видається можливим та доречним картографувати маєтності Києво-Печерської лаври в Київській митрополії та Чернігівській єпархії за відомостями 1769 р., а отже, станом на другу половину XVIII ст.

Чирка Л. Г.

Завідувач науково-дослідного сектора
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

АНТИТЕТИКА ДОБРА І ЗЛА У ФІЛОСОФІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Увесь зміст філософування в Україні пронизувала ідея про віковичну боротьбу добра і зла, що, зважаючи на постійні міжконфесійні християнські суперечки, постала в національній думці цілком закономірно.

Маючи істотну подвійну природу – приналежна до двох протилежних світів, людина, за твердженням острозьких книжників, постійно перебуває у стані внутрішньої боротьби між добром і злом. Так, братський діяч Стефан Зизаній писав, що у світі споконвіку йде боротьба між добром і злом; що втіленням добра є “істинна” віра, тоді як джерелом будь-якого зла – антихрист. Зло, на думку мислителя, творить та частина людей, яка, потрапивши під вплив диявола, перебуває у полоні пристрастей, насамперед сріблολюбства та черевоугодництва. Мислитель вірив, що людина, завдяки своїй активній діяльності, глибокій вірі у Бога і силі власного розуму, зможе утвердити добро. Кирило Транквіліон-Савровецький вважав, що людина повинна протиставити “проти задрости – воздержание, противу убійства – братолюбіє, проти блуду – чистоту, против обжорства – пост, противу вражды – покой”³. Поряд з тим, джерелом нещастя, як для окремих людей, так і суспільства в цілому, український мислитель вбачав у невігластві служителів культу, що, прикриваючись зовнішнім боком релігії – обрядовістю, спотворили істинне зерно віри: “...человицы лукави и лениви ділатели винограда Христова, вожди сліпіи, наукове, пяници, сребролюбци, плотолюбци, найпаче жені і чадом работает, нежели Богу, и

¹ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1024, спр. 2040, арк. 3-4.

² Там само, оп. 1020, спр. 4066, арк. 7зв.-8, 45, 48зв., 51зв.-52, 68, 88, 95зв.-96, 122, 124, 125зв.-126, 130; оп. 1024, спр. 2040, арк. 5-98.

³ Проблема людини в українській філософії XVI–XVIII ст. Львів : Логос, 1998. С. 43.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокоп'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	243
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзєв С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	246
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	258
	авторства, зміст та подальше використання	
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	268
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	276
	видання	
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	279
	Чернігівщини	
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	282
	Чернігові (1908 р.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Яснівська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018